

A1 - Scenario 1 - Deep Robotic - Overall impression

▼ CODES	ANSWERS	CODES
▼ G, E, S	A man who wants to tell the truth but is scared	G, E, S
▼ G, E	Als ob er etwas falsch gemacht hat.	G, E
	Eher negativ... als ob ein krimineller Mann sprechen würde.	G, E
	Fand ich toll	G, E
	Ich fand es sehr glaubwürdig, unangemessen, ängstlich, erschreckend	G, E
	Unsympathisch,	G, E
▼ E	Angst	E
	Ängstlich	E
	Ängstliche Stimme	E
	Beängstigend	E
	Bedrohlich	E
	Düster und ernst.	E
	Düster, böse	E
	Emotional	E
	Emotional	E
	Er hat angst	E
	Gruselig	E
	Gruselig	E
	Gruselig, beängstigend	E
	Hat ominös gewirkt	E
	Klingt sehr düster	E
	Macht einen Angst	E
	Misteriös	E
	Not a pleasant feeling	E
	Spannend & mysteriös	E
▼ S	Anonym	S
	Anonym	S
	Anonym, unsicher	S
	Möchte sich nicht bekannt geben	S
	Zu Anonym	S
▼ A	Computer-Stimme	A
	Eintönig, künstlich, emotionslos	A
	Neutral, nicht emotional	A
	Neutralität	A
	Normal	A
	Sehr robotisch, unreal	A
	Unnatürlich, unpersönlich	A
	Unrealistisch	A
▼ V, E	Das stört	V, E
	Eher gruselig irgendwie zu tief und zu viel Bass und tiefe	V, E
	Kann ich fgar nicht zuhören, stört mich extrem	V, E
	Man kann es sich nicht lange anhören	V, E
	Man wollte nicht mehr zuhören	V, E
	sehr tief, leicht verzerrt, wirkte ein bisschen verzweifelt aber auch erleichtert	V, E
▼ G	Das war nicht gut	G
	Gut	G
	Gut	G
	Gut	G
	Gut erlich	G
	It was alright	G
	Jut	G
	Nicht gut	G
	Schlecht	G
	Schlecht	G
	Schlecht	G
	Schwer zugänglich	G
	Wher unsachlich	G
▼ E, S, K	Der Sprechende hat Angst, sich öffentlich zu äußern. Insgesamt scheint hier eine sehr ernste Situation vorhanden zu seiny	E, S, K
▼ E, G	Düster und nicht glaubwürdig	E, G
	Einerseits betroffen, andererseits machte es den Eindruck, als habe die Person die Worte sehr bewusst gewählt.	E, G
	Gruselig, unglaubwürdig	E, G
	It was rubbing me the wrong way but it was fine I guess	E, G
	Klang wie ein bösewicht	E, G
	Nicht gut viel zu gruselig	E, G
	The sound was terrifying. It felt like I was talking to someone who had just gotten out of prison.	E, G
▼ V, S	Echte Stimme der Person wurde gut verändert jedoch etwas schwer zu verstehen	V, S
	Verständlich, jedoch schade dass keine echte Stimme verwendet wird, weil man sich kaum traut die Meinung zu äußern.	V, S
▼ S, E	Es war eine versteckte Stimme in einem verspielten Ton	S, E
▼ V, K	Es war schwieriger die Stimme zu verstehen, man musste sich mehr konzentrieren, aber trotzdem passend für diese Situation	V, K
▼ A, V	Etwas zu maschinell verändert. So sehr müsste es nicht sein	A, V
	Zu sehr "künstlich"/bearbeitet	A, V
▼ V, G	Even though it was a bit hard to understand, it was still a nice way to convey the message from the mouth of the speaker, by modifying the voice. It felt more authentic than just quoting him	V, G
	Längere Pausen zwischen den Wörtern. Kam mir nicht glaubwürdig vor	V, G
	Vom Sprechrhythmus her glaubwürdig, nicht zu glatt. Macht realistischen Eindruck. Gut zu verstehen.	V, G
▼ V, G, A	Hat mir nicht gefallen ist sehr technisch hört sich sehr unsympathisch an	V, G, A
▼ E, A	Ich finde diese Stimme schon immer gruselig und nicht authentisch	E, A
▼ V	Ich hab nicht alles verstanden	V
	Nicht deutlich zu verstehen, zu viele Nebengeräusche, Inhalt odet nicht ganznachvollziehbar	V
	Rau	V
	Technical modification was a bit too much.	V
	Tiefer aber verständlicher Roboter Filter, teilweise viel Knistern	V
	Unklar, teilweise schwer zu verstehen	V
	Verzerrt, scheppernd,anstrengend	V
	Zu tief und unklar	V
▼ A, V, K	Ich verstehe warum diese geändert wurde aber evtl nicht so eine unnatürlich TIEFE Stimme	A, V, K
▼ A, E	Komisch bisschen	A, E
▼ A, G	Persönlich empfinde ich diese Art der Stimmenverzerrung als sehr unangenehm im Klang und verbinde damit irgend etwas "unseriöses". Bspw. unseriöse bzw. geschauspielerte Szenen in mittelmäßig guten RTL-Dokus oder Ähnlich.	A, G
▼ V, G, E	The voice sounded somewhat unclear and hard to follow. It gave me a slightly frightening and uneasy feeling. Because of this, the interviewee seemed less trustworthy to me. Overall, the lack of clarity affected my ability to connect with the person.	V, G, E
▼ G, A	unglaubwürdig und unmenschlich	G, A
	Wirkt zu dramatisierend und klischeehaft. Nicht seriös	G, A
▼ V, A	Zu digital	V, A
▼ (blank)		

A2 - Scenario 1 - Deep Robotic - Perception of Interviewee

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ S, E		
	Anonoymsiert, Person will also unkenntlich sein und hat Angst vor den Konsequenzen. Stimme hat also die wahrnehmung beeinflusst	S, E
	es ist jemand dem unrechtes getan wurde und nicht erkannt werden will	S, E
	Ja, da man aufgrund der Anonymität durch die Stimme nicht heraushören konnte um wen es sich womöglich handeln könnte, jedoch konnten gewisse Emotionen wahrgenommen werden.	S, E
	Person möchte anonim bleiben, befürchtet consequenzen	S, E
▼ G		
	Beeinflusst hat es, aber nicht ausgeblisch stark, so dass ich das Interview nicht als möglichen Fake aufgenommen habe	G
	Beeinflussung minimal	G
	Die Stimme hat meine Wahrnehmung nicht beeinflusst.	G
	Einbisschen	G
	Es hat mich nicht beeinflusst	G
	Es ist schwerer abzuschätzen, ob die besagte Person die Wahrheit sagt.	G
	Ganz normal	G
	Gar nicht	G
	Garnicht	G
	Garnicht	G
	Keine Beeinflussung	G
	Mich hat's nicht beeinflusst	G
	Nein	G
	Nein	G
	Nein	G
	Nicht gut	G
	Nicht gut	G
	Normal	G
	Positiv	G
	Schlecht	G
	Unglaublich	G
▼ E		
	Bisschen	E
	Die stimme gefällt mir nicht	E
	Eher beengst	E
	Geheimnisvoll.	E
	Hat mir Angst gemacht	E
	Person wirkt sehr "nüchtern" in ihrer Art und Weise, fast schon etwas gereizt	E
	Sehr	E
	Sie wirkte düster für mich	E
	Uninteressant	E
▼ G, E		
	Böser Mensch betrüger	G, E
	Die Stimme hat mich gar nicht beeinflusst.. es klingt eher gruselig.	G, E
	Die Stimme vermittelt den Eindruck eines Lügners/Verbrechers	G, E
	Ich dachte die Person wäre kriminell	G, E
	Sounded like a person who does danceros stuff	G, E
	Super	G, E
	The first thought came it is some sort of criminal activity	G, E
▼ E, G		
	Der Mann wirkte unsympathisch.	E, G
	Die Person wirkt kalt und gesichtslos	E, G
	Die Stimme wirkte grauenhaft und hat für einen negativen Eindruck der Person gesorgt.	E, G
	Eher negativ	E, G
	Eher negativ ängstlich	E, G
	Er klang entschlossen aber doch verängstigt	E, G
	Schon mich beeinflusst	E, G
	Sehr beeinflusst	E, G
▼ S, E, K		
	Die Anonymisierung der Stimme suggeriert eine vorhandene Angst beim Sprecher, welches den Gegenstand der Veruntreuung weiter zuspitzt.	S, E, K
▼ S, K		
	Die person erzählt etwas was für ihn selbst vielleicht Konsequenzen haben könnte und will deshalb anonym bleiben	S, K
	Es wirkte seriös, weil die Stimme zum Schutz der Person verändert wurde wahrscheinlich	S, K
	Man traut sich selten seine Meinung zu äußern.	S, K
▼ K, S		
	Die Stimme beeinflusst weil es bekannt ist, das diese bei Interviews zu schwierigen Themen genutzt wird.	K, S
▼ A, V		
	Die Stimme war mir etwas zu unnatürlich tief. Da hab ich nicht mehr aktiv zuhören können nach den ersten Sekunden.	A, V
▼ A, E, G		
	die Stimme war nicht glaubwürdig für mich und hat einen düsteren Eindruck bei mir hinterlassen weil ich darauf nicht gewöhnt bin. Der Mensch ist von Natur auf Sachen gewöhnt die menschlich sind wenn man also Sachen sieht die sozusagen nicht menschlich sind und worauf sie nicht gewöhnt sind dann verändert sich der Gedanke des Menschen	A, E, G
▼ S, G		
	Die Stimme wirkte durch die Veränderung direkt Anonym somit man sich kein Eindruck über die Person bilden kann, dass machte es wiederum auch Unglaublich.	S, G
	Eine person die was geheimes sagen will vertrauenswürdig	S, G
▼ E, K		
	Die tiefe Stimme bewirkte eine Ernstigkeit und betonte die Ernstigkeit der Situation	E, K
	It felt like a serious situation that had to deal with uncovering a bigger picture, that has been heavily protected	E, K
▼ G, A		
	Eher gefälscht	G, A
▼ V, E		
	Emotionen werden nicht gut rausgehört	V, E
	Nein das stört	V, E
	Störend	V, E
▼ V, G		
	Es ist bei Stimmverzerrung halt immer schwerer zu sagen, ob die Person, die spricht, tatsächlich in der Situation live spricht und die "gezeigte" Person ist, oder ob hinterher jemand beliebigen Inhalt drüber spricht. Gegebenenfalls auch eine KI oder sonstwas.	V, G
	Gar nicht da schwer zu verstehen war	V, G
▼ A, S, E		
	Es klingt nicht besonders natürlich, aber akzeptabel aufgrund Datenschutz. Aber ich konnte mich nicht emotional damit verbinden weil es sich unreal anhört.	A, S, E
▼ A, G		
	Gar nicht, diese stimme ist für mich einfach fake	A, G
	hat mich glauben lassen, dass die interviewperson ein mann ist	A, G
	Ja, weniger authentisch, distanziert	A, G
	Sehr stark, da Person und Stimme nicht zueinander passen	A, G
▼ V, G, E		
	Honestly, the voice sounded a bit frightening and made the interviewee seem untrustworthy to me. The lack of clarity in the voice influenced my perception in this way.	V, G, E
▼ E, V		
	I believe they're kind of emotional on this topic but the technical modification of the voice affects perception.	E, V
▼ E, S		
	I think the voice was full of regret, like the voice of someone who is psychologically disturbed and doesn't want to be recognized.	E, S
▼ A, K		
	Ich fand die Stimme nicht natürlich. Die Stimme kam mir so vor als ob man in ein Kriminaldelikt interviewen.	A, K
▼ A		
	Ja, die Person könnte zwecks des Alters eingeordnet werden	A
	Mann	A
	Nicht natürlich	A
	Nicht natürlich	A
	Person wirkte roboterartig	A
▼ A, E		
	klang wie ein roboter 0 emotionslos	A, E
▼ V, K		
	Man musste sich eher anstrengen um zuzuhören als auf den inhalt zu achten	V, K
▼ K, G		
	Nein Spiegel Tv kann es besser	K, G
	Politiker	K, G
	Stimme hat keinen Einfluss auf die interviewte Person, sondern eher negativen Einfluss auf das Medium, die diesen Film ausstrahlt.	K, G
▼ V, A		
	Sehr schlecht klangte	V, A
▼ S, K, E		
	Someone in trouble if found out?	S, K, E
▼ G, V		
	The person seemed like he was telling truthful things bit the voice was throwing me off a bit.	G, V
▼ V		
	Unverständlich	V

A3 - Scenario 1 - TTS Neutral - Overall impression

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ A, K		
	1:1 die ai stimme von tiktok wenn reddit posts hörbar gemacht werden	A, K
	Fremd, nicht passend	A, K
▼ E, V		
	A bit unnerving but at least understandable	E, V
▼ V, K		
	Akzeptabel, verständlich, neutral	V, K
	Es war passend, deutlich und angemessen	V, K
▼ K		
	Angemessen	K
▼ E		
	Angenehm	E
	Angenehm	E
	Angenehm	E
	Angenehm zu hören	E
	Beängstigt	E
	Eher weniger emotional	E
	Erschöpft	E
	Gefallen	E
	Hört sich viel sympathischer an	E
	neutral positiv, habe keine spontanen Anmerkungen	E
	Neutral, viel angenehmer als die Stimme zuvor	E
	Neutral.	E
	Selbstbewusst	E
▼ A		
	Aufgesetzt, unnatürlich, wirkte wie von einem Buch abgelesen	A
	Ganz klar KI Stimme	A
	Klingt natürlich	A
	Man merkt das es nicht menschlich ist	A
	Menschlicher Natürlicher	A
	Teils robotisch	A
	zu roboterhaft/gestellt	A
▼ G, E		
	Authentisch, sympathisch	G, E
	Die stimmw klang sicher	G, E
	Super	G, E
	Super gut	G, E
▼ G		
	Convincing	G
	Ehrlich	G
	Einer der besten Stimmen	G
	Glaubwürdig	G
	Gut	G
	Gut.	G
	Ich finds gut	G
	In ordnung	G
	In ordnung	G
	Unglaubwürdig	G
	Unglaubwürdiger zur 1.	G
▼ A, G		
	Die KI Stimme wirkt unseriös	A, G
	Er hat natürlicher geredet ohne Pausen kam mir glaubwürdiger vor	A, G
	Es wird noch klar, dass es sich nicht um die Orginalstimme handelt, klingt aber trotzdem nich nach einer echten und glaubwürdigen Person.	A, G
	Klang fake	A, G
	unglaubwürdig und nicht menschlich	A, G
	Unglaubwürdig, unecht ..	A, G
▼ E, K		
	Die Stimme hab die Situation "normal" wieder, als ob er von der Situation nicht betroffen ist, sondern wie eine Nacherzählung	E, K
▼ K, E		
	Die stimme klang eher passend für so eine Geschichtserzählung oder einer Doku	K, E
	It was good i like the idea that a neutral voice takes over the videos	K, E
▼ G, V		
	Eher unglaubwürdig. Wirkt vorgelesen. Gut zu verstehen.	G, V
	Nicht perfekt, jedoch deutlich besser.	G, V
	Professionell	G, V
▼ K, A		
	Eher wie eine Dokumentationsstimme	K, A
	Stimme passt nicht zürüt Inhalt	K, A
▼ E, G		
	emotionslos und deswegen nicht sehr überzeugend	E, G
	Hat mich sehr beeindruckt	E, G
	Klang ausgeglichen und es wirkte für mich als ob die Person im Interview freundlicher ist	E, G
	Positiv ein guter Eindruck wurde mir hinterlassen	E, G
▼ E, A		
	Es wirkte erzählerischer, aber auch distanzierter.	E, A
	Sachlich langweilig	E, A
	War angenehmer anzuhören als die 1. Stimme, man hat aber auch erkannt dass das gesagt mit ner KI nachgesprochen wurde	E, A
▼ V, G		
	Gut gesprochen	V, G
	It was a full interview and a beautifully clear voice	V, G
▼ V		
	Gut hörbar	V
	Gut verstanden	V
	klar deutlich verständlich	V
	Klar und deutlich	V
	Sehr verständlich	V
	Verständlich	V
▼ A, E		
	Ich fand das man gemerkt hat, dass es keine natürliche Stimme war und somit technisch nachgestellt wurde. Es erzeugt keine Emotionen.	A, E
	It was sort of annoying... i don't like Ai generated voices to be honest	A, E
	KI-generiert, monoton	A, E
	Teils trocken, emotionslos mit komischer Betonung. Sehr KI-Stimmen-Feeling, weniger ein Filter	A, E
▼ V, A		
	Ich hab perfekt alles gehört aber hätte ich das erste Beispiel nicht gehört würde ich denken, dass das jetzt eine KI war	V, A
▼ V, E		
	Man konnte es gut anhören und verstehen.	V, E
▼ S		
	Nicht anonym	S
	Nicht anonym	S
▼ G, K		
	Wasn't a big fan, felt like the news outlet could just change or polish the words to their liking	G, K
▼ (blank)		

A4 - Scenario 1 - TTS Neutral - Perception of Interviewee

▼ CODES	ANSWERS	CODES
▼ E	angenehm	E
	Die Person wirkte weniger Ernst, eher neutraler.	E
	emotionslos	E
	Emotionslos, deswegen kaum beeinflussung der Wahrnehmung	E
	Es klingt neutral	E
	Hat sehr	E
	Interessant	E
	Interesse geweckt	E
	Neutral	E
	neutral positiv, habe keine spontanen Anmerkungen	E
	Sachlich langweilig	E
	Sehr	E
	Sehr	E
	Sehr freundlich Stimme	E
	Sie klang mir zu heiter aber sehr angenehm	E
	Stimme ist nahbar	E
▼ A, G	Aufgrund der Natürlichkeit wirkte die Stimme auch professioneller	A, G
	Da die Stimme eine aus sozialen Medien bekannte KI-generierte Stimme ist, erweckt sie keinerlei Vertrauen.	A, G
	Dad Interview klang nicht echt und dedhalbist die Person oder die Situation für mich nicht glaubwürdig.	A, G
	Durch die Komplette Ki veränderte Stimme hat es sich nach einer Realen Situation angehört	A, G
	Es klingt zu sehr nach KI, was mich an der Echtheit der Situation zweifeln lässt	A, G
	Klang wie ein ganz normaler Mann	A, G
	Positive Eindruck, aufgrund der natürliche Art	A, G
▼ V	Bei diesem Beispiel hatte ich keine Probleme beim zuhören	V
	Deutlich	V
	Es war klar	V
	Verständlich	V
	Versteht man gut und deutlich	V
	War gut zu verstehen	V
▼ K, G	Besser aber Spiegel Tv kann es besser	K, G
▼ G, A	Bisschen war es glaubwürdig aber hat man trotzdem gemerkt	G, A
	Die Stimme klingt vertrauenswürdiger aber maschinell.	G, A
	Wirkte authentisch	G, A
▼ A, V	Da es weniger wie ein "Roboter" klang, ist das zuhören und verstehen einfacher	A, V
▼ G, E	Die Person schien mir so, als würde er ein ehrlicher und guter Mensch wäre	G, E
	It was not so serious and i found that the perosn was ok	G, E
	Klingt nett aber immernoch unglaubwürdig	G, E
	Nett und erlich	G, E
▼ G	Die Person wirkte diesmal glaubwürdiger, aufrechter und ehrlicher	G
	Glaubswürdig	G
	Glaubwürdiger	G
	Glaubwürdiger	G
	Ja das war ok	G
	Keinen Eindruck	G
	Klingt unglaubwürdig, könnte auch falsche Aussage sein	G
	Nein, hat es nicht	G
	Normal	G
	Seriöser	G
	Vertrauenswürdig	G
	Vertrauenswürdig	G
	Vertrauenswürdig	G
	War gut	G
	War gut	G
▼ A, E, G	Die Stimme klang natürlicher und hat einen positiven Eindruck hinterlassen	A, E, G
	Wirkt deutlich nachgesprochen ... könnte jeder sein, der alles erzählt. Emotional unbeteiligt. Eher unglaubwürdig.	A, E, G
▼ A, S	es hat mich total an die ai stimme von tiktok denken lassen, ich konnte mir dadurch gar keine person vorstellen	A, S
▼ K	Formal	K
▼ V, G	Gar nicht beeinflusst, aber verständlich	V, G
	Verständlicher und glaubwürdiger als die erste Stimme.	V, G
▼ S	Garnicht keine person ist zu identifizieren	S
▼ S, E	I had no perception of him because of the voice he was fully anonymous to me.	S, E
▼ G, K	It sounded like a voice-over, which made me trust its validity less	G, K
	Nichg stark beeinflusst, so kann ich mir ein Interview anschauen	G, K
▼ A, E	It was a bit too neutral to me very unrealistic given the context gave me the impression of a robot	A, E
	It was a very natural and beautiful sound	A, E
	Stimme klang eher wie ein Synchronsprecher, weniger Emotionen	A, E
▼ E, G	Ja sehr	E, G
	Sehr beeinflusst	E, G
	Voll gut	E, G
▼ A	Ja, hat künstlicher gewirkt	A
	Klang nicht natürlich, sondern AI generiert	A
	Man hört halt dass es KI ist	A
	Natürlich	A
	Natürlich	A
	Natürlich	A
▼ K, A	Klingt wie aus einem Dokumentarfilm und nicht wie aus einem interview	K, A
▼ A, K	Naja klang eher sie eine übersetzung	A, K
▼ A, G, E	Negativ, wirkt nicht wie ein Soundlayering sondern ai generierte stimme, wirkte aufgesetzt	A, G, E
▼ S, K	Viel eher anonym als die erste Variante, weil die ganze Redensart ersetzt wurde, statt nur die Stimme zu verändern.	S, K
▼ (blank)		

A5 - Scenario 1 - TTS Natural - Overall impression

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ K		
	Angemessen	K
	Konsequent	K
	Passt zum Gesagten.	K
	Sehr passend	K
▼ E		
	Ängstlich	E
	Etwas emotionaler als bei der 1. Stimmveränderung.	E
	Freundlich vertraut	E
	Gut, super, kreativ, begabenswert, motiviert, dominant	E
	Interessante Sprechweise	E
	Neutral	E
	Persönlich	E
	Sehr monoton	E
	Suppa	E
	Unangenehm	E
	Viel besser, emotionaler und bedeutsamer als die vorherigen	E
▼ K, A		
	Das Video passte nicht zum Ton, aber die Stimme klingt real	K, A
▼ V		
	Deutlich verständlich	V
	It was easily understood	V
	klar deutlich verständlich	V
	Spricht viel zu langsam	V
	Zu lange Pause	V
▼ V, K		
	Deutlich, sachlich, korrekt	V, K
▼ E, G		
	Die Stimme klang emotionaler, ehrlicher	E, G
	Die stimme klangte sehr unsicher	E, G
	Emotional und gut	E, G
▼ E, A		
	Die Stimme war beruhigender und ganz realistischer als die anderen zuvor.	E, A
	Emotionaler und echter	E, A
▼ S, V		
	Die Stimme wirkte weniger anonymisierend, war aber klar und verständlich.	S, V
▼ G, K		
	Eher seriös. versucht einen echten Eindruck zu vermitteln	G, K
▼ G		
	Ehrlich geredet	G
	Es war ok	G
	Es war ok	G
	glaubwürdig	G
	Glaubwürdig und sehr gut.	G
	Gut	G
	In ordnung	G
	Sehr Glaubwürdig	G
	Sehr gut	G
	Sehr gut	G
	Unglaubwürdigkeit	G
▼ G, E		
	Ehrlich, vertraulich, echt	G, E
	Stimme klingt glaubwürdig & bringt die Situation emotionaler rüber, Ernstigkeit fällt auf	G, E
	Versucht glaubwürdig und sympathisch zu wirken	G, E
▼ A, V, G		
	Flüssigerer Redegang im Gegensatz zu den ersten beiden Videos. Greifbarer aber dennoch in gewissen Maße aufgesetzt.	A, V, G
▼ A, G		
	Fremdgesteuert, abgelesen	A, G
	Klang echt	A, G
	Klingt als original	A, G
▼ A, V		
	Fumbling a bit but very natural	A, V
	Lange sprechpausen sind unnatürlich, starkes echo nervend. Stimme/Stimmlage dafür bisher am natürlichsten	A, V
▼ K, G		
	Geg. Hinweis "mit Synchronsprecher" steigert nochmal Glaubhaftigkeit	K, G
	Nachvollziehbarer	K, G
▼ G, A, E		
	Glaubwürdig, natürlich, trotzdem leicht kühl und emptionlos	G, A, E
▼ V, G		
	Gut , verständlich	V, G
▼ A, E		
	Hört sich menschlich an. Die Stimme gefällt mir am besten, es leitet Emotionen.	A, E
	monoton, deutsch, einstudiert / auswendig gelernt	A, E
	Realistisch, angenehm	A, E
	Realitätsnah trotzdem fremd	A, E
▼ A		
	Ist die Noramle Stimme	A
	Natürlich	A
	Sehr natürlich	A
	Sehr natürlich	A
	sehr natürlich, als wäre das die eigentliche stimme	A
	Was good very natural	A
▼ S		
	Ist kein anonym für mich	S
	Nicht anonym	S
	Nicht anonym	S
▼ S, K		
	It sounded like an interview without voice anonymization	S, K
▼ A, G, E		
	It sounded so real! I was shocked that this wasn't his original voice. Genuine shock	A, G, E
▼ V, E		
	klar und deutlich und emotional	V, E
	persönlich empfinde ich diese deutlich positionierten und hörbaren Atempausen als recht unangenehm und völlig überflüssig. Das Zuhören war recht anstrengend und unangenehm.	V, E
▼ K, E		
	Klingt wie Olaf Scholz der sich aus irgendwas rausreden will hahaha also sehr sehr politisch	K, E
▼ G, V		
	Perfekt	G, V
▼ E, V		
	Positiv, verständlich und emotional verbunden	E, V
▼ V, A		
	Überrascht dass man keine Veränderung der stimme hört	V, A
▼ G, A		
	War überrascht das das fake ist	G, A
▼ V, E, K		
	Was clear, more emotional, but I still preferred the first	V, E, K
▼ (blank)		

A6 - Scenario 1 - TTS Natural - Perception of Interviewee

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ A, G		
	Anfangs tatsächlich angenommen, dass es eine reale Stimme ist	A, G
	Die Person fand ich bis jetzt am natürlichsten und die Person, finde ich doch nicht so natürlich und passen, wie dieses hier	A, G
	Die Person wirkte natürlicher und glaubwürdiger	A, G
	Die Stimme klang menschlich, daher vertrauenswürdig	A, G
	Die Stimme klang sehr natürlich, wodurch ich der Person mehr glauben geschenkt habe	A, G
	Die Stimme wirkte echt, dadurch natürlicher... auch die Person..	A, G
	It sounded less "fake", as opposed to the second video, which made me trust it a bit more	A, G
	Nein meine Wahrnehmung wurde nicht beeinflusst, da es sich sehr natürlich angehört hat	A, G
	Realistisch und echt	A, G
	Sounded sincere and like it was his real voice	A, G
	Stimme klingt echt und glaubwürdig	A, G
▼ E		
	Angenehm	E
	Die Person klingt bisschen ängstlich/zögernd	E
	Hat mich fasziniert	E
	Keine Interesse geweckt	E
	Man wollte der Person zuhören & sich in die Situation hinein versetzen	E
	Positiv	E
	Redet ruhig	E
	Sehr	E
	Sehr positiv	E
	Sie klang emotionaler	E
	Someone who feels guilty about not stepping in sooner	E
	Sympathi	E
	Unsicher	E
	Unsicher	E
▼ G, V		
	Das ist perfekt	G, V
▼ A		
	Das Stimme war natürlich	A
	Das war natürlich	A
	Eher natürliche	A
	Klang natürlich	A
	Natürlich	A
	Natürlich	A
	Natürlich	A
	Sehr natürlich	A
	War viel natürlich	A
▼ A, V, E		
	Der Sprechende klang so, als hätte er seinen Text vorher auswendig gelernt. Daher klingt sie monoton und so, als ob er versucht, frei-sprechend zu klingen.	A, V, E
▼ A, E, V		
	Die künstlichen deutlich hörbaren Atempausen der Stimme sollen die Person vermutlich vertrauenswürdig, echter, nahbarer wirken lassen, ich persönlich empfinde sie aber als sehr unangenehm und völlig überflüssig hierfür.	A, E, V
▼ G, E		
	Die Person lässt einen ehrlichen Eindruck beim mir da	G, E
	Die Stimme klingt sehr ehrlich und vertrauenswürdig	G, E
	Macht einen etwas besseren Eindruck von der Person. Trotzdem bleibt immer ein Restmisträuen, in die Person die Wahrheit sagt.	G, E
▼ G, A		
	Die Person wirkte ehrlich und authentisch	G, A
	glaubwürdig natürlich	G, A
	Hat gemerkt das es sein Stimme war	G, A
	Man hat aus der Stimme rausgehört das abgelesen wurde & somit war die Glaubwürdigkeit der Situation nicht mehr gegeben	G, A
	Person wirkt authentisch	G, A
▼ A, S		
	Durch die Atemgeräusche klingt das wie eine echte Person, die das echte Gespräch anonymisiert aufgenommen hat	A, S
	Es klingt natürlich und war wahrscheinlich trotzdem komplett anonymisiert	A, S
▼ G		
	Es hat mich garnicht beeinflusst	G
	Glaubenswürdiger	G
	Glaubhafter	G
	glaubwürdig	G
	Gut	G
	Ja gut	G
	Ja gut	G
	Kein Einfluss	G
	Keinen Einfluss auf die Person	G
	Klang als würde er die Wahrheit sagen	G
	Normal	G
	Person klang glaubwürdig	G
	Sehr gut	G
▼ V, G		
	Es klingt sehr gut !!! Glaubwürdig	V, G
	It was a full interview and a beautifully clear voice	V, G
▼ V		
	Es war klar	V
	Spricht sehr langsam	V
	Verständlich	V
▼ E, A		
	Etwas komisches an sich	E, A
	Klang emotional als wäre es seine Stimme	E, A
▼ S, G		
	Hat die unkenntliche Person greifbarer, realer wirken lassen	S, G
▼ A, S, E		
	I dont know it sounded natural but it also kind if scares me that this type of anonymization is even possible	A, S, E
▼ E, G		
	Ich fands gut	E, G
	Sehr beeinflusst	E, G
	War eine positive beeinflussung	E, G
▼ A, G, E		
	Klingt natürlich und glaubwürdig aber unemotional	A, G, E
▼ V, A, E		
	Man merkt keine technische Änderung. Man hört gerne zu. Das "zwischenmenschliche" ist eher da also zb empathie usw da es nicht nach einem bearbeiteten Video klingt	V, A, E
▼ K, G		
	Negativ klingt wie ein Politiker	K, G
	Super fast wie bei Spiegel TV	K, G
▼ S, A		
	Ohne den pausen, würde mir kaum auffallen dass das die anonymisierte Stimme ist	S, A
▼ E, K		
	Persönlicher als 1&2	E, K
▼ K, A		
	Sehr ähnlich wie ein echtes Interview.	K, A
▼ K		
	Sounds like a job interview	K
▼ (blank)		

A7 - Scenario 1 - S2S - Overall impression

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ E		
	Angenehm	E
	Angst war hörbar	E
	Ängstlich	E
	Ängstlicher	E
	Cok Schlimm	E
	Der Sprecher hat angst und ist aufgeregt.	E
	Emotional	E
	Emotionslos	E
	Es waren mehr Emotionen herauszuhören.	E
	Komisch	E
	Nervig	E
	Nervös	E
	Zu bedrückt? ("Ängstlich")	E
▼ G, A		
	Authentisch	G, A
	Glaubhaft, realistisch	G, A
	War gut, menschlich echt	G, A
▼ V, A		
	bisschen schnell aber natürlich	V, A
	Es war sehr gut verständlich. Es hat sich natürlich angehört und man konnte sich die Situation gut vorstellen.	V, A
	Sehr gut. Gar nicht bemerkbar	V, A
	Wirkte schneller nachgesprochen	V, A
▼ A, G		
	Dachte es wäre seine Stimme	A, G
	Die stimme klang als lese er alles nur vor	A, G
	Echt	A, G
	klingt wie echt	A, G
▼ K		
	Das ist akzeptabel	K
▼ G		
	Das war ok	G
	Es ist teilweise gut	G
	Es klang gut	G
	Es war ok	G
	Gut	G
	Gut	G
	Gut	G
	Ist sehr glaubwürdig	G
	It was ok	G
▼ G, E		
	Die stimme fand aich sehr vertrauenswürdig	G, E
▼ V		
	Die Stimme klang sehr abgehakt	V
	Keine Auffälligkeiten.	V
	klar und deutlich	V
	Not consistent	V
	Schnell	V
	Stimme klingt etwas abgehakt	V
	Verständlich	V
▼ K, G		
	Die Stimme klingt nicht passend zu der Situation. Es klingt wie ein strenger Mann, der die Dinge nicht wahrheitsgemäß darstellen könnte	K, G
▼ V, E		
	Die Stimme war hektisch und stockend.	V, E
	Nerviges Sprachtempo	V, E
▼ K, E		
	Es geht, fand die Stimme nicht so passenden tatsächlich	K, E
	Langweilig unpassend wie in einer Politik Talkshow	K, E
▼ A		
	Es klang natürlich	A
	Es klang natürlich	A
	It felt unnatural. Like it was trying too hard to be natural, but ended up sounding a bit unnatural	A
	Klang bissl hoch aber nicht schlimm	A
	Man merkt dass was geändert wurde	A
	Menschlicher	A
	Natürlich	A
	Natürliche stimme	A
	Sehr natürlich	A
	Sehr real und natürlich	A
	Teilweise zu künstlich	A
	War bissl hoch	A
	Zu roboter mäßig	A
▼ V, G		
	Es war manchmal einbisschen zu schnell, sonst gut	V, G
▼ E, K		
	His voice is very pleasant and well-suited for an interview.	E, K
▼ A, E		
	It was on some places noticable that it wasn't real and I don't know how I feel about that	A, E
	Klingt wie Mickey Maus ... gefällt mir nicht	A, E
	Sehr "overacted", es wird versucht, emotionale Beteiligung reinzubringen. Wirkt aufgesetzt.	A, E
	Stimme wirkt recht nahbar durch die zwar erkennbar bewusst platzierten Atempausen, aber noch nicht so dass es unangenehm zum Zuhören wird.	A, E
▼ K, A		
	Klang wie eine "Nachrichtenreporter-Stimme" also wieder so, als würde über eine 3. Person erzählt werden	K, A
▼ A, V		
	Komische Betonung/Rythmus, vor allem bei satz ende. Sprachliche Störgeräusche (räuspern, ähms) sind natürlich	A, V
	relativ natürlich, nur paar oktaven höher als eine eigentliche stimme, es gab immer wieder pausen, was leicht gestört hat beim hörfluss	A, V
	Sehr abgehackt, klingt unnatürlich	A, V
▼ G, K		
	Person gave me the impression that he was the person behind the light quite realistic	G, K
▼ E, V		
	Positiv etwas hektisch hat mit Emotionen gesprochen	E, V
	Zu monoton, wenig Emotion, aber gute Betonung	E, V
▼ (blank)		

A8 - Scenario 1 - S2S - Perception of Interviewee

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ K		
	Akzeptabel	K
	Das 3 klang besser	K
	Versucht etwas zu erklären	K
▼ E, K		
	Bei so einer Stimme hab ich keine Lust zu zuhören er wirkt selbst von sich gelangweilt wieso sollte ich dann nicht auch von ihm gelangweilt sein	E, K
	Ich hatte ein Menschenbild vor Augen dadurch	E, K
	Interviewperson klingt hier jünger (energetischer), aber auch bisschen nervig durch die betonungen und sprechfluss	E, K
▼ G		
	Believable	G
	Eher weniger	G
	Es geht	G
	Es war gut	G
	Gar nicht	G
	Glaubhaft	G
	Gut	G
	Gut	G
	Gut	G
	Hat mich wieder nicht beeinflusst	G
	Ja schon	G
	Ja war es ok	G
	Meinung hat sich nicht geändert	G
	Nicht glaubwürdig	G
	Nichts	G
	Normal nothing special	G
	Ok	G
	Person klang glaubwürdig	G
	Scepticism about its validity	G
	Sehr Glaubwürdig	G
▼ E, G		
	Die Angst und Aufregung in der Stimme trägt zur Glaubwürdigkeit und Ausdruckskraft bei.	E, G
	Nix gut	E, G
	Sehr beeinflusst	E, G
	Zum monoton -> nicht glaubhaft	E, G
▼ G, E		
	Die Person wirkte als wäre sie in Eile. Zudem machte sie einen vertrauensunwürdigen Eindruck.	G, E
	Die Stimme wirkt glaubwürdiger und emotionaler. Ich glaube der Person im Interview.	G, E
	Ehrlich aber auch stressig mit leichter Hektik	G, E
	Ich nahm die Person als ehrlich an	G, E
	Kann ich nicht ernst nehmen. Ist so drückend	G, E
▼ E		
	die Stimme brachte die Ernstigkeit rüber	E
	Eher negativ	E
	emotionsvoll	E
	Ernsthaftigkeit ist weg	E
	Gelangweilt	E
	Hab gerne zugehört	E
	It sounded less emotional than the first one but it wasn't bad	E
	Negativ	E
	neutral positiv - keine besonderen Anmerkungen.	E
	Schlecht	E
	Sehr	E
	Super fand Ich es, es war toll	E
	Unsicher zu nachdenklich	E
▼ A, G		
	Durch den Eindruck von "aufgesetzt" wirkt es wenig aussagekräftig und daher mäßig glaubwürdig.	A, G
	Nicht real	A, G
▼ V		
	Either long pause in between words or near to nothing	V
▼ A, V		
	Es war stockend nicht menschlich	A, V
▼ K, E		
	Fand die Stimme nicht passenden, würde mir so ein Interview eher nicht anschauen	K, E
▼ A, K		
	hat mich glauben lassen, dass die person so ca 25-35 jahre alt ist	A, K
	Ich vermute es ist eine normale Person, der schnell spricht	A, K
▼ V, K		
	He has a clear and professional voice, which makes it ideal for an interview setting.	V, K
▼ K, A		
	Ich fand das diese Stimme mit der Abbildung vom Video identisch war	K, A
▼ A, E		
	Irgendwie fühlt sich das so verfremdet an, also ich bin mir sicher die Person im Interview hat/hätte es nie in dieser Stimmlage gesagt. Das klingt zu fake bedrückt	A, E
	Natürlich, emotional angebunden	A, E
	Seltsame Kombi aus persönlich und künstlich	A, E
▼ S		
	Ist kein anonym für mich	S
	Nicht anonym	S
	Nicht anonym	S
	Nicht anonym	S
▼ E, G, A		
	Klingt nett und glaubwürdig aber fake	E, G, A
▼ A, G, E		
	Menschlich, echt nett	A, G, E
▼ A		
	natürlich	A
	Nope war genau so natürlich klingend	A
▼ E, A		
	Sehr emotionslos und klingt wie abgelesen	E, A
▼ G, K		
	Sehr gutes Interview	G, K
▼ G, A		
	überzeugend echt	G, A
▼ V, E		
	Viel zu viele pausen, was für unruhe sorgt	V, E
▼ (blank)		

A9 - Scenario 2 - High Pitch - Effect on Participants

▼ CODES	ANSWERS	CODES
▼ K		
	Akzeptabel	K
	Es geht	K
	Es geht	K
	Es geht	K
	Falsche Auswahl	K
	Keinen Eindruck	K
	normal	K
	Total unangemessen	K
	Unpassend	K
▼ E		
	Ängstlich	E
	Hat mich motiviert weiter zu leben (war suicid)	E
	It was annoying to hear i would have skipped	E
	It was not enjoyable	E
	Nervig	E
	Nicht gut	E
	Nicht gut	E
	Nicht gut	E
	Rather disturbing and annoying to hear	E
	Schlecht	E
	Schrecklich	E
	Sehr	E
	Sympathisch	E
	Unangenehm	E
	uninteressant , langweilig	E
	Wollte es gar nicht zu Ende hören...	E
	Zurückhaltend	E
▼ S		
	Anonym	S
	Anonym	S
	Ist anonym	S
	Klingt anonym	S
▼ A, K		
	Bisschen Normal aber merkt man bisschen	A, K
	Kindlich, passt nicht zu einer erwachsenen Person	A, K
	Kindlich, passte nicht zur Person	A, K
	Lächerlich, kindlich, unpassend	A, K
▼ A		
	ein bisschen kindlich	A
	Kindhaft	A
	Kindisch	A
	Kindlich	A
	Naja net so natürlich	A
	Unreal	A
	Zu Roboterhaftig	A
▼ G, K		
	ernstes thema mit unglaubwürdiger stimme	G, K
▼ A, E		
	Fasst lachhaft (chipmunks)	A, E
	Genau hier auch die Stimme. Irgendwas hat mich gestört. Ich konnte nicht wirklich die Stimme für diese Person .	A, E
	Kindlich und komisch	A, E
	Komisch	A, E
	Störend, kindlich, kann gar nicht zuhören	A, E
	unnatürlich und störend	A, E
▼ K, V		
	Hat vom Inhalt abgelenkt	K, V
	nicht sachdienlich	K, V
▼ K, E		
	Her voice is engaging and articulate, definitely appropriate for an interview.	K, E
▼ E, G		
	I Found it funny and not to take it seriously	E, G
▼ V		
	In Verbindung mit den Umgebungsgeräuschen aber auch generell war die Stimme etwas schlecht verständlich, sie klang zudem etwas genuschelt. Und wie bereits in Frage 15 beantwortet überflüssig.	V
▼ A, G		
	It felt more authentic and believable	A, G
	Nicht vertrauenswürdig als hätte sie Helium zu sich genommen	A, G
	Quietschig und nicht ehrlich	A, G
▼ G		
	Nicht professionell	G
	Unprofessionell	G
	Unseriös	G
▼ E, K		
	Sehr aufgeregt, unsouverän, passte nicht zur dargestellten Situation.	E, K
	Stimme war zu störend um sich aufs Thema zu konzentrieren	E, K
	Umangenehm und passte einfach nicht.	E, K
▼ E, A		
	Stimme war nervig, man wollte nicht mal wirklich zuhören, realitätsfern	E, A
▼ K, G		
	Unpassend und unprofessionell.	K, G
▼ G, A		
	Unprofessionell, nicht authentisch	G, A
▼ G, E		
	Unsicher, unseriös und negativ auf die verpixelte Person, obwohl der Inhalt überhaupt nicht negativ konotiert war	G, E
	Unsicher,ins lächerliche gezogen,	G, E
▼ V, S		
	Verständlich warum man die Stimme verändert aber einfach mit den Hintergrundgeräuschen nicht gut Verständlich	V, S
▼ (blank)		

A10 - Scenario 2 - High Pitch - Perceived Excessiveness or Inappropriateness

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ K	Bisschen	K
	Das war übertrieben	K
	Die Veränderung passte nicht zum gezeigten Video	K
	Es geht	K
	Ich finde es war unangemessen, weil es wurde nur um work Life Balance gesprochen und da musste man die Stimme nicht ändern.	K
	Ja war unangemessen	K
	Ne	K
	Nein es gab keine	K
	Passt gar nicht	K
	Sehr übertrieben	K
	Übertrieben	K
	Übertrieben	K
	Unangemessene Stimme für diese Situation.	K
	Unangemessen	K
	Unnötig und übertrieben zu dem Thema.	K
	Unpassend	K
▼ K, A	Bisschen weil schnell	K, A
	Das klingt wie eine Kinderstimme. Sehr unpassend	K, A
	Eine augenscheinlich erwachsene Frau die klingt wie ein 8 jähriges Mädchen passt überhaupt nicht zum Interview	K, A
	es war akzeptabel, weil man die person noch verstehen konnte. jedoch fand ich es ein bisschen hoch für das geschätzte alter der person	K, A
	Es war übertrieben, weil es klang gar nicht echt	K, A
	Ich fand die stimme zu Kindlich. Auf dem Video Ist eindeutig eine Frau	K, A
	In den Interview war eine Frau mit mit einer Mädchen Stimme passte irgendwie nicht dazu	K, A
	Ja sehr übertrieben, die Stimme klang sogar sehr kindlich und nicht passend zur Frau	K, A
	Ja war etwas unangemessen und zu übertrieben hoch ist ja nur eine strassenumfrage	K, A
	Ja, sehr kindlich	K, A
	Ja, weil das eine Teenager Stimme war.	K, A
	Ja, zu der Frau unpassend	K, A
	nein finde ich nicht da die Stimme wie ein normaler Mensch klang der aus ehrfahrung mit leichter Nervosität sprach	K, A
	Nein ist nicht übertrieben. Wenn die Perosn anonym bleiben will passt das perfekt zu einer frauenstimme	K, A
	Sehr übertrieben, da inhaltlich und visuell unpassend zur Sprecherin.	K, A
	Sehr übertrieben, weil Kinderstimme, passt nicht zum Content	K, A
	Sie wirkte unangemessen, da sie die gezeigte Person verkündlicht hat.	K, A
	Übertrieben kindlich	K, A
	Übertrieben, da es sich hierbei um eine Kinderstimme handelte	K, A
	Übertrieben, klingt wie ein kleines Kind	K, A
	unangemessen weil ernstes thema aber chipmunk stimme	K, A
	Unangemessen, Stimme passt nicht zur Person	K, A
	Zu übertrieben und unangemessen - Handelt um Work-Life-B. aber erzählt wird es von einer kindlichen Stimme, nicht wahrheitsgetreu	K, A
▼ V	Das war nicht deutlich	V
	Das war nicht deutlich	V
	Es klang nicht gut	V
	Unverständlich	V
	Veränderung war deutlich	V
	zu schnell, nicht verständlich	V
▼ G	Die Stimme klingt unglaubwürdig	G
▼ K, A	Die Veränderung war übertrieben und klang wie ein Kind. Sie passte überhaupt nicht zur Interviewsituation.	K, A
▼ V, K, A	Her voice is engaging and articulate, definitely appropriate for an interview.	V, K, A
▼ K, S, A	Ich finde hier die Veränderung der Stimme nicht wirklich nötig, da man ihr Gesicht nicht wirklich sieht und es hat sich irgendwie auch nicht so natürlich angehört.	K, S, A
▼ V, A, K	Ich kenn ja das Original nicht, aber ich hätte eine ruhigere, souveränere Sprechweise erwartet. Passt nicht zum Bild.	V, A, K
	Ja, übertrieben hoch + Hintergrundgeräusche = störend	V, A, K
▼ E	Ist komisch	E
	Störend	E
▼ V, A	It sounded childish	V, A
▼ E, V, A	It was annoying too high pitched	E, V, A
	It was excessively high! I didn't enjoy the hearing experience.	E, V, A
▼ A, E	Kindisch	A, E
	Stimme unangenehm fürs Ohr	A, E
	Stimme unangenehm piepsig	A, E
▼ A, V	Klang eher wie ein Kind	A, V
	Klang kindhaft	A, V
	Klingt wie eine Kinderstimme	A, V
▼ A	Man hat sofort gemerkt das es nicht natürlich war	A
	Stimme klang kindlich	A
▼ E, K	Nicht gut neu machen	E, K
	Not too much, it took me back in the first few seconds, but then I got used to it	E, K
▼ K, S	Persönlich kann ich die Notwendigkeit einer Anonymisierung für dieses Interviewthema generell nicht nachvollziehen, da ich es nicht als ein empfindliches Thema wahrnehme und mir auch mit der vorgetragenen Antwort nicht vorstellen kann, wer oder was der Person damit schlechtes erwirken könnte.	K, S
	Übertrieben und unangemessen, Inhalt rechtfertigt die Veraenderung nicht	K, S
▼ K, V	Sie war angemessen, jedoch haben die Hintergrund Geräusche gestört	K, V
	Yes it was inappropriate as it seems some sort of interview and due to this modification the information is not conveyed properly	K, V
▼ K, E	Übertrieben ins lächerliche	K, E
	Übertrieben war es nicht doch etwas störend	K, E
	Unangebracht mit dem lachen	K, E
	Unangemessen, absolut störend	K, E
	Unangenehm, weil es unprofessionell klingt	K, E
	Viel zu übertrieben	K, E
	War bissl nervig aber kann man machen	K, E
▼ K, A, V	Übertrieben, da sehr hoch gepitcht, klingt wie ein Kleinkind	K, A, V
▼ K, V, E	Übertrieben, zu verstellt. Nicht angenehm	K, V, E
▼ (blank)		

A11 - Scenario 2 - Low Pitch - Effect on Participants

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ G, K		
	Als ob sie über eine kriminelle vereinigung reden würde	G, K
▼ G		
	Also die Stimme hat nicht besonders vertraulich angehört	G
▼ A		
	Das war mir zu tief	A
	Fernab von einer natürlichen Stimmen	A
	Hart Rau	A
	Kl mäßig	A
	Neutral, teils robotisch	A
	nicht menschlich	A
	Roboter	A
	Unnatürlich	A
	Zu tief	A
▼ E		
	Das war sehr schlecht	E
	Es war gar nicht gut mir hat nicht gefallen	E
	Gelangweilt	E
	Grauenhaft	E
	Gruslig und verstörend	E
	Habe sofort das zuhören abgebrochen	E
	Man kann sich sowas nicht anhören	E
	Scheißt	E
	Sehr sehr abstoßendes Interview	E
	Sie wirkte unangenehm.	E
	Störend	E
	Störend gefällt nicht	E
	Unangenehm	E
	War am anfang bisschen nervös dann alles super	E
▼ A, E		
	Die Stimme klingt deutlich "roboterhaft" und damit mMn sehr unangenehm, zudem war sie sehr tief in der Tonlage, was ein wenig im Gegensatz dazu steht, dass die Person im Video eher als feminin wahrnehmbare Attribute hat.	A, E
	Emotionslos und abgelesen, nicht gut	A, E
	Etwas seriöser als die hohe stimme, trotzdem störend durch stärke des filters	A, E
	Komisch	A, E
	Rau und störend	A, E
	störend tiefe stimme	A, E
	unnormal etwas verstörend	A, E
	Zu monoton	A, E
▼ V		
	Es war schlechte ton	V
	It was clear and well paced	V
	Merkte man direkt	V
	Unverständlich	V
▼ A, K		
	Ganz okay, doch trotzdem unnatürlich	A, K
	It was alright better then the high one but still weird	A, K
	Man konnte ja gut erkennen, dass es sich um eine Frau handeldelt, deshalb war mir die Stimme einfach zu männlich.	A, K
	Sehr...komisch. einfachw eil es eine männliche/tiefe Stimme war und man aber eine Frau sieht	A, K
	sehr verändernd, aber gut	A, K
	Unnatürlich tief, wirkte unpassend.	A, K
	Unpassend, wegen der tiefen Stimme	A, K
	Unpassend, zu Computerhaft, männlich	A, K
	Unpassend, zu Tief	A, K
	Viel zu tief als würde sie eine Straftat anonym gestehen anstatt über ihre work life balance zu reden	A, K
	Viel zu tief, passt nicht	A, K
	Zu männlich	A, K
▼ S		
	Gut anonymisiert besser als das erste	S
▼ S, K		
	Gut, so wie es in eigentlichen anonymen Reportagen sind	S, K
▼ A, V		
	Her voice sounds quite hoarse and rough, with noticeable changes	A, V
▼ S, V		
	I preferred this voice modification, because I felt the person blurred was more protected and I was able to understand everything clearly	S, V
▼ K		
	In Ordnung, neutral	K
	It was alright	K
	Ja	K
	Normal	K
	Passt gar nicht zur Situation.	K
	Sehr unpassend	K
	Unpassend	K
	Unpassend zur Person	K
	Unpassend, da weder Thema noch gesprochener Inhalt eine Stimmverzerrung / Anonymisierung rechtfertigen.	K
▼ K, S		
	It was ok to listen to. This is how its usually done	K, S
	Zu diesem Thema muss eine Stimme nicht so sehr verändert werden	K, S
▼ G, E		
	mittelmäßig und irgendwie kriminell	G, E
▼ E, V		
	Schlecht	E, V
▼ V, E		
	Schlecht unverständlich	V, E
▼ (blank)		

A12 - Scenario 2 - Low Pitch - Perceived Excessiveness or Inappropriateness

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ S		
	Anonym	S
▼ A, K		
	Auch zu übertrieben	A, K
▼ S, K		
	Beides, da der Inhalt die Veraenderung nicht rechtfertigt	S, K
▼ E, V		
	Deutlich schlecht	E, V
▼ A		
	Eher neutral	A
	Man hat es gemerkt, weil die Stimme halt nicht normal war	A
	Übertrieben tief	A
	Übertrieben tiefe stimme	A
	übertrieben zu tief	A
	Viel zu tief einfach	A
	War zu sehr verändert worden	A
▼ K, A		
	Ein wenig übertrieben, da sie viel zu tief war.	K, A
	Es war sehr sehr übertrieben, weil es wahrscheinlich eine Roboterstimme ist	K, A
	ich fand die stimme vollkommen akzeptabel, obwohl sie die stimme sehr verändert hat, wirkte sie dennoch natürlich	K, A
	Ja zu tief dafür dass da ne Frau ist	K, A
	Ja, weil das eine Roboterstimme war.	K, A
	Ja. Die stimme war einfach zu tief..	K, A
	Leicht übertrieben, klingt zu tief	K, A
	Nein. Maschinell erstellt und passend	K, A
	Nicht natürlich, eher unpassend	K, A
	Übertrieben, da viel zu tief	K, A
	Unangemessen da es eher eine Männliche bzw tiefe stimme war	K, A
	Unangemessen, da die Stimme zu künstlich klingt. Klingt einfach nur "runter gepitcht"	K, A
	Unpassend zur Frau	K, A
▼ K, E		
	Es war in Ordnung, aber immernoch nervig	K, E
	Ja, sehr unangenehm	K, E
	Nicht angemessen, Stimme lenkt vom Inhalt ab	K, E
	Ohrenkrebs!! Sehr störend man denkt man wäre in der Psychiatrischen Anstalt	K, E
	So eine Veränderung sollte es nicht geben. Hätte ich nicht gewusst das das eine Frau sein sollte wäre es noch gut aber das war eine Frau und die Veränderung war wie ein Mann	K, E
▼ K		
	Es war sehr übertrieben	K
	Es war übertrieben... passt nicht für das Thema	K
	Hier finde ich tatsächlich übertrieben da fände ich die vorherige Video sogar viel besse. Hier ist die Stimme auch für mich mehr männlich, obwohl eine weibliche Person vor die Kamera steht.	K
	It was better than the high pitched one	K
	It wasn't all too bad	K
	Ne war in Ordnung	K
	Nein	K
	Nicht gut	K
	Nicht gut	K
	Nicht gut	K
	No it was alright.	K
	Sehr übertrieben	K
	Stzimme passt 0 zum Bild	K
	Übertrieben	K
	Übertrieben man hört es sehr raus	K
	Unangebracht	K
	Unangemessen	K
	Veränderung fällt auf. Noch okay.	K
	Veränderung war gut, passend zur Situation	K
	War gut genug	K
	Ziemlich übertrieben.	K
▼ A, V		
	Her voice sounds quite hoarse and rough, with noticeable changes	A, V
▼ K, A, E		
	ja da es nicht zur Situation passt und etwas verstörend klingt	K, A, E
	Unangemessen, weibliche Person, man ist eher abgeneigt zuzuhören	K, A, E
▼ K, E		
	Ja weil die zu nervig tief	K, E
▼ K, S		
	Ja, bei einem so allgemein akzeptierten Thema mit so einem Video/Bildausschnitt muss nicht so sehr anonymisiert werden	K, S
	No, I found it perfect. It was good to remain anonymous	K, S
	Unangemessen, da weder Thema noch Inhalt eine Anonymisierung notwendig machen.	K, S
	Wie bereits zur vorherigen Stimme beschrieben generell Anonymisierung für dieses Thema mMn unnötig.	K, S
▼ A, E		
	Nicht schön zuzuhören. Monoton deshalb langweilig	A, E
▼ E		
	Solche stimme will man nicht hören	E
	störend	E
▼ G		
	Unglaubwürdigkeit	G
▼ (blank)		

A13 - Scenario 2 - S2S - Effect on Participants

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ E		
	-schlimm - ekelhaft - Kopfschmerzen	E
	Angenehm	E
	Etwas abwertend	E
	I was put-off, not very interested	E
	sehr angenehm anzuhören	E
▼ K, G		
	Alltäglich und unsachlich	K, G
▼ A		
	als wäre es die eigene stimme der person	A
	Gestellt	A
	Menschlich	A
	Natürlich	A
	Natürlich	A
	Natürlich	A
	Natürlicher	A
	Relativ Natürlich	A
	Sehr natürlich	A
	Sehr real und natürlich	A
▼ A, S		
	Am natürlichsten anonymisiert	A, S
▼ K		
	Angemessen	K
	Es hat gepasst.	K
	Es war ok	K
	Geht	K
	Gewöhnlich	K
	Gut	K
	Gut	K
	Gut	K
	In ordnung	K
	It sounded alright	K
	It was good	K
	Ne	K
	Nicht passend zu einer Interviewsituation	K
	Normal	K
	Normal	K
▼ E, G		
	Angenehm und glaubwürdig.	E, G
	Hat positiv gewirkt auf mich vertrauenswürdig	E, G
	Sehr lieb und vertrauenswürdig	E, G
▼ A, E		
	Bisschen flatterhaft und unsouverän.	A, E
	Gesprächig	A, E
	Gut. Nicht monoton	A, E
	Komisch	A, E
▼ V		
	Bissl genuschelt	V
	verständlich	V
▼ A, K		
	Die Stimme war realistischer, passender zur Frau	A, K
	Falsch	A, K
	Lieber einer eher Roboter Stimme	A, K
	Nicht ganz passend zur Person	A, K
	Sie wirkte natürlich und passte zur Person.	A, K
	Stimme passt nicht zur Person	A, K
▼ A, V		
	Eher natürlicher verständlicher	A, V
	Klang eher wie eine unveränderte, aber verschnupfte Stimme {EM_GRINNING_FACE_WITH_SWEAT}	A, V
	Natürlich, etwas nuschelig	A, V
	Natürlich, nur teilweise rutscht die stimme in einen anderen akzent (anfang).	A, V
▼ G		
	Es war glaubwürdiger	G
	Glaubhaft	G
	Glaubwürdig	G
	Glaubwürdige Stimme	G
	Unprofessionell	G
▼ V, E		
	gut verständlich emotional	V, E
	Wirkte gut für mich bissl genuschelt am anfang ist aber in Ordnung	V, E
▼ K, A		
	It gave me a normal impression. I would think it was natural	K, A
	Noch etwas zu jugendlich aber passt besser als vorherige	K, A
	Passend, da es eine Frauliche stimme war welches zu ihr passte	K, A
	Perfekt Stimme, passend zur Person	K, A
▼ S		
	Kein anonym	S
	Nicht anonym	S
	Nicht anonym	S
	Nicht anonym	S
▼ A, G		
	Menschlicher und glaubwürdig	A, G
▼ A, E, K		
	Naja ging !!! Aber wow war es nicht {EM_HUNDRED_POINTS} Prozent angesprochen.	A, E, K
▼ A, V, E		
	Natürlich und spontant / frei-sprechend	A, V, E
▼ E, K		
	Neutral positiv: eher locker, passt mMn eher zum Thema	E, K
	Super	E, K
	Super	E, K
	Wie ein Interview, ohne eine nervige stimme	E, K
▼ (blank)		

A14 - Scenario 2 - S2S - Perceived Excessiveness or Inappropriateness

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ A, K		
	Als würde die Stimme nicht zu der Person gehören	A, K
	Es war angemessen. Die Stimme klang menschlich.	A, K
	Ich finde die Stimme hat zur Person gepasst	A, K
	ja etwas übertrieben da es sich etwas unnormal anhört	A, K
	Natürlich, passend.	A, K
	Nicht passend zu der dargestellten Person	A, K
	Stimme passt nicht zur Person	A, K
▼ K		
	Alzeptabel	K
	angemessen gut	K
	Das war angemessen gut	K
	Das war in ordnung	K
	Die Stimme war voll und ganz angemessen	K
	Es war angemessen	K
	Es war gut	K
	Es war nicht so übertrieben	K
	Gut	K
	Gut	K
	Jaja gut	K
	Nein	K
	Nein das passte alles	K
	Nein es war ok	K
	Nein gar nicht	K
	Nein passt perfekt	K
	Nein war normal	K
	Nein war ok	K
	Nein, das war angemessen.	K
	Nein.	K
	Schon angemessen.	K
	Stimme ist passend, weder übertrieben noch unangemessen	K
	Unangemessen in der Interviewsituation	K
	War in Ordnung	K
	War in Ordnung	K
	War ok	K
	War ok	K
	War perfekt	K
	War sehr angemessen	K
	wie bereits zu den vorherigen Stimmen	K
▼ A, E		
	Angenehm und natürlich	A, E
	Die stimme klingt assig	A, E
	It was alright. I kinda liked that it was natural	A, E
	Nein sehr angenehm und natürlich	A, E
	Nein. Klingt nicht verstellt, deshalb angenehm	A, E
▼ E		
	Boah was eine Stimme	E
	Die Stimme ging hat mich aber nicht 100	E
▼ A, G		
	Die Natürlich versuchen klingenden KI Stimmen passen garnicht	A, G
	Es war nicht übertrieben, aber man hat rausgehört, dass es nicht echt ist	A, G
	Nein, die Tonlage bzw diese "Füllgeräusche" "ehh" und so waren etwas gezwungen fake auffällig	A, G
	No, it was natural but in some cases I noticed that it was AI	A, G
▼ V, K		
	Die Stimme finde ich perfekt, sehr gut verständlich. Die Stimme zu der Person hat auch ganz gut gepasst.	V, K
	Nicht unangemessen, nicht sehr übertrieben, aber vor allem gleich am anfang unverständlich	V, K
	No, good, clear	V, K
▼ A		
	Die stimme klang sehr natürlich und menschlich	A
	Klang gut weil es natürlich klang	A
	Natürlich	A
	Natürliche Stimme	A
	Nein klingt normal	A
	Nein, da sie natürlich genug klingt.	A
	Nein, da sie realistisch war.	A
	nein, die stimme klang ganz natürlich	A
	No it was fine it sounded natural	A
	Nope war gut weil es natürlich klang	A
	Sehr natürlich	A
	Ziemlich natürliche Stimme.	A
▼ S, K		
	Eine gute Stimme, aber kommt beim Zuschauer so an als wäre nur das Gesicht, nicht die Stimme, unkenntlich gemacht	S, K
▼ E, G		
	I did not like it, it sounded a bit fake	E, G
▼ V, A		
	Ich konnte kaum eine Veränderung erkennen	V, A
▼ V		
	Klar und deutlich	V
▼ A, V		
	Komischer Akzent	A, V
	nein, habe es nicht rausgehört	A, V
	Zu langsam gesprochen man erkennt ki	A, V
▼ E, K		
	Super angenehm	E, K
▼ (blank)		

A15 - Scenario 2 - TTS Neutral - Effect on Participants

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ G		
	Abgelesen, unglaubwürdig	G
	Als wurde sie alles ablesen	G
	Professionell	G
▼ K		
	Akzeptabel	K
	Ganz normal	K
	Geht	K
	In Ordnung	K
	Jaja	K
	Na ja	K
	Ne	K
	Neutral	K
	Nicht passend	K
	Normal	K
	Unangemessen	K
	War in Ordnung	K
▼ K, G		
	Das klang eher wie eine Narationsstimme bei einer Reportage	K, G
	Ich denke, dass das Interview eigentlich in einer anderen Sprache war, aber danach auf deutsch übersetzt wurde	K, G
▼ E		
	Das war nervig	E
	Didn't like it much	E
	Emotional angebunden	E
	emotionslos	E
	Gefallen	E
	Gefallen	E
	Gefällt mir	E
	Gelangweilt	E
	Nervig	E
	Not enjoyable	E
	Positiv	E
	störend	E
	Unangenehm	E
	Unsympathisch	E
▼ V, A		
	Die Stimme hat man schon sehr gut verstanden, aber es war nicht natürlich man hat herausgehört, dass es KI generiert worden ist	V, A
	Verständlich, aber auch unnatürlich.	V, A
▼ A		
	Eher unnatürlich	A
	Ich fand es unnatürlich	A
	KI künstlich	A
	Künstlich	A
	mechanisch	A
	Natürlich, jedoch erstellt durch KI.	A
	Nicht natürlich	A
	Sehr künstlich	A
	Sehr nach KI. Also diese typische KI Stimme die man überall hört	A
	Unnatürlich	A
	Unnatürlich, da sie einstudiert und monoton klingt.	A
	Unreal und unnatürlich	A
	Zu unrealistisch und nicht natürlich	A
▼ E, V		
	Emotionaler und verständlicher	E, V
▼ V		
	Gut verständlich	V
	Her voice carries clarity, making her very easy to understand	V
▼ V, E		
	gut verständlich angenehm	V, E
	Klar hörte man die technische Veränderung, aber sie war angenehm.	V, E
▼ A, V		
	Hat man gemerkt	A, V
	Roboterhaft, abgehackt	A, V
▼ G, K		
	I did not prefer it because I felt again, that the words of the person could be rewritten in the way the news outlet would prefer	G, K
	Unprofessionell und erzählend	G, K
▼ A, K		
	It was just weird it didn't resonate with the context of the interview at all	A, K
	Klang wie ein roterer hatte mit dem video keinen sinn für mivh ergeben	A, K
	relativ natürlich, gleichzeitig auch nicht echt. wirkt wie die stimme der tagesschau	A, K
	Wie wärs mit einer richtigen Stimme tz	A, K
	zu streng für das angesprochene thema	A, K
▼ E, K		
	Kam eher provokativ rüber, wie die nervigen Stimmen/Charakteren in Serien/Filmen	E, K
▼ S		
	Kein anonym	S
	Klingt eigentlich anonym	S
	Nicht anonym	S
	Nicht anonym	S
▼ K, A		
	Klingt wie eine Filmszene, daher befremdlich	K, A
▼ A, E		
	Nervig mechanisch	A, E
	Sehr erzwungen	A, E
	Sehr trocken, nicht emotional	A, E
	Stimmelage teils teils tief interessant	A, E
	Unnatürlich, kalt	A, E
▼ E, G		
	Vertraulich	E, G
▼ A, G		
	Wirkt wie wenn eine Schülerin aus der 6. Klasse etwas vorliest.	A, G
▼ A, E, K		
	Wirkt zu rotererhaft für diese eher lockere Szenerie, fast schon etwas unangenehm zum Zuhören aufgrund der eher langsamen Stimme mit deutlichen unnatürlichen Pausen	A, E, K
▼ (blank)		

A16 - Scenario 2 - TTS Neutral - Perceived Excessiveness or Inappropriateness

▼ CODES		
	ANSWERS	CODES
▼ K		
	20% gut	K
	Absolut	K
	Bei so einem wichtigen Thema nein passt nicht	K
	Bisschen übertrieben im Bezug auf den Kontext.	K
	Das war langsam aber gut	K
	Die Veränderung der Stimme ist in dem Maße nicht erforderlich.	K
	Es geht	K
	Es geht	K
	Es war gut	K
	Es war gut	K
	Es war ok	K
	Ja	K
	Naja	K
	Nein	K
	Nein	K
	Nein aber ist nicht optimal	K
	Nein die Stimme passt da will man den Beitrag auf jeden Fall zu Ende hören	K
	Nein es war nicht unangemessen	K
	Nein sie passte gut zur Situation.	K
	No, it was ok.	K
	Passt auch zur Prrson ist nicht übertrieben	K
	Total angemessen	K
	Unangemessen	K
	Unangemessen zur Interviewsituation	K
	Unangemessen, klingt wie ein Hörbuch und nicht nach einem Interview	K
	Unsgemessen weil es einfach net passt	K
	Wie vorherige Stimmen	K
▼ A		
	Bisschen übertrieben	A
	Computer stimme	A
	Die Veränderung der Stimme finde ich hier etwas übertrieben man sieht, dass es KI generiert worden ist, weil es auch diese Robotikstimme dazu hat	A
	It was weird to hear this AI Voice	A
	ja sehr	A
	Ja übertrieben	A
	Klang unnatürlich	A
	Klingt natürlich	A
	Natürlich	A
	Natürlich	A
	Übertrieben	A
	Übertrieben	A
	Übertrieben künstlich	A
	Übertrieben weil die stimme sehr KI haft klang bzw künstlich	A
	Übertrieben, auch wenn natürlicher als die ersten beiden.	A
	War übertrieben, weil sehr robotisch	A
	Zu ki haft	A
	Zu mechanisch	A
▼ A, V		
	Die Stimme klang zu technisch	A, V
▼ A, G, K		
	Die Stimme passte garnicht, sie kling so als würde die gezeigte Person eine andere Sprache sprechen und würde sie mit KI übersetzen lassen.	A, G, K
▼ E, K		
	Furchtbar, wann wollte nicht mehr zuhören	E, K
	Ich fand die Stimme zu überheblich und nicht passend.	E, K
	Sehr neutral und einfach angenehm	E, K
▼ E		
	Gefällt mir	E
	Gefühlslos	E
	Gut gut	E
	Klang nervig	E
▼ V		
	Her voice carries clarity, making her very easy to understand	V
	Verständlich	V
▼ K, A		
	Ich fand es nicht so übertrieben, weil es klang wie eine Nachricht	K, A
▼ V, A		
	Ich finde man hat die technische Veränderung ziemlich rausgehört	V, A
▼ A, K		
	It feels like a cartoon voice	A, K
	It was inappropriate in my opinion. Very Siri like	A, K
	nein es war akzeptabel, jedoch hört sie sich an wie die stimme aus der tagesschau und ich weis nicht ob das legal wäre, dementsprechend wäre es vielleicht unangemessen	A, K
	Nein für mich klingt es wie eine normale Nachrichten Stimme	A, K
	Nicht übertrieben aber die Art und Weise der Stimme passte nicht zur Situation bzw allgemein	A, K
	sehr mechanisch aber angemessen	A, K
▼ A, E, K		
	It was annoying and inappropriate. She talks about work life balance and to use this voice is disturbing	A, E, K
	Zu kalt und glatt um Thema Wichtigkeit zu geben	A, E, K
▼ A, G, E		
	Klang fake mag ich nicht ist unangemessen	A, G, E
▼ A, V, K		
	Neutral. Man hat leicht rausgehört dass eine bearbeitung stattgefunden hat, aber es ist angemessen und klingt trotzdem "menschlich"	A, V, K
▼ A, G		
	Nicht übertrieben oder unangemessen aber offensichtlich fake	A, G
	Übertrieben, da sie nicht frei-sprechend klingt.	A, G
	Übertrieben, klingt abgelesen und nicht menschlich.	A, G
	Zu "vortragmäßig". Wirkt wie wenn eine Schülerin aus der 6. Klasse etwas vorliest.	A, G
▼ A, E		
	Übertrieben langsam und ruhig	A, E
	Übertrieben, keine Emotion und einfach nur "drübergelegt"	A, E
▼ (blank)		